

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 376 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов	234
<i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>	
Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	245
<i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash	248
<i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	254
<i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari	257
<i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari	261
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>	
Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati	265
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>	
Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi	269
<i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>	

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ...	344
Rahmatova Feruza Qudrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv	348
Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish.....	352
Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari.....	356
Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari	359
Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari.....	362
Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	367
Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri.....	370
Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков.....	373
Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	

MOLIYAVIY SAVODXONLIK ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH UCHUN “TEJAMKOR BOLA” O‘YINLI TA‘LIM FAOLIYATINI ASOSIDA ISHLASHNI TAKOMILLASHTIRILISH

Rizayeva Munisxon Maxkamovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti (PhD)

Annotatsiya: Maktabgacha yosh shaxsni shakllantirishning eng muhim bosqichi hisoblanib, u moliyaviy savodli shaxsni tarbiyalash uchun zarur bo'lgan poydevorni yaratadi. Ushbu bosqichda mas'uliyat, tejamkorlik, irodaviy sifatlar, qiziqish, bilish faolligi, hissiy tajribaga ochiqlik va hamdardlik kabi individual psixologik xususiyatlar shakllanadi. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirishda “Tejamkor bola” o'yinli ta'lim faoliyati asosida zarur ma'lumot va tavsiyalarni mahalliyashtirish hamda aniq yo'nalishlarni belgilash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, strategiya, o'yin, “Tejamkor bola” o'yinli ta'lim faoliyati, kognitiv rivojlanish, ilmiy tadqiqot, foydali iqtisodiy ko'nikmalar, kundalik hayot odatlari, iqtisodiy tarbiya, pul, narx, mahsulotlarni sotib olish va ayirboshlash.

Abstract: Preschool age is considered the most important stage in personality development and serves as the foundation for forming a financially literate individual. At this stage, such individual psychological characteristics as responsibility, thriftiness, volitional qualities, curiosity, cognitive activity, openness to emotional experience, and empathy are developed. This article identifies specific directions for developing financial literacy in preschool children based on the playful educational activity “Tejamkor bola”, emphasizing the localization of essential information and practical recommendations.

Key words: financial literacy, strategy, game, “Tejamkor bola” playful educational activities, cognitive development, scientific research, useful economic skills, everyday habits, economic education, money, price, purchase and exchange of products.

Аннотация: Дошкольный возраст считается важнейшим этапом становления личности и служит основой для ее дальнейшего развития, необходимого для формирования финансово грамотной личности. В этот период формируются такие индивидуально-психологические качества, как ответственность, бережливость, волевые качества, любознательность, познавательная активность, открытость к эмоциональному опыту и эмпатия. В данной статье на основе игровой образовательной деятельности “Тежамкор бола” определяются конкретные направления формирования финансовой грамотности дошкольников с учетом локализации необходимой информации и практических рекомендаций.

Ключевые слова: финансовая грамотность, стратегия, игра, игровая образовательная деятельность “Тежамкор бола”, познавательная деятельность, научно-исследовательский подход, полезные экономические навыки, повседневные привычки, экономическое воспитание, деньги, цена, покупка и обмен продукции.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.04.2025-yildagi 210-son qarori bilan “2025–2030 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi”ni amalga oshirish bo'yicha moliyaviy savodxonlikni kengaytirishga qaratilgan dastur hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishi iqtisodiy mustaqillik sari qo'yilgan ilk qadam bo'ldi. Mustaqil davlatimiz siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bank tizimini isloh qilish va uni tubdan o'zgartirishga qaratildi. Bank tizimini isloh qilish hukumatimizning bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish dasturiga muvofiq amalga oshirila boshlandi ^[1].

Vazirlar Mahkamasining 08.04.2025-yildagi 210-son qarori bilan “2025–2030 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi” tasdiqlandi. Uning asosiy vazifalari – davlat moliyasini boshqarish sohasidagi islohotlarni tartibga solish, moliyaviy barqarorlik va intizomni mustahkamlash orqali byudjet taqchilligini qisqartirish, byudjet ochiqligini ta'minlash, soliq ma'murchiligini optimallashtirish va uning samara-

dorligini yanada oshirish. Strategiyaning maqsadlari qatorida shuningdek byudjet xarajatlari samaradorligiga erishish, davlat qarzini makroiqtisodiy xavfsiz darajada ushlab turish va davlat byudjeti likvidligini oshirish ham bor [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yosh shaxsni shakllantirishning eng muhim bosqichi hisoblanadi va u moliyaviy savodli shaxsni shakllantirish uchun zarur bo'lgan, uning keyingi rivojlanishi uchun asos bo'ladi, bu mas'uliyat, ehtiyotkorlik, irodali fazilatlar, qiziqish, bilish faoliyati, hissiy tajribaga ochiqlik va hamdardlik kabi individual psixologik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bola birinchi ijtimoiy tajribani oladi, atrofidagi dunyo haqida bilib oladi, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni kuzatadi. Bularning barchasi moliya sohasi, uning asosiy tarkibiy qismlari (mehnat munosabatlari, pul, qiymat, narx, sotib olish-sotish va h.k.) haqidagi dastlabki tasavvurlarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi iqtisodiy ta'limning muhimligini ta'kidlagan holda, olimlarning aksariyati (L.N. Galkina, E.A. Kurak, I.A. Sasova, A.D. Shatova va boshqalar) uni axloqiy va mehnat tarbiyasi bilan uzviy bog'liq deb hisoblashadi: kattalar mehnatiga oid bolalarning tasavvurlari fanda moliyaviy savodxonlikning tarkibiy qismi sifatida qaraladi, mehnatsevarlik, ehtiyotkorlik, tadbirkorlik, samaradorlik, amaliylik insonning iqtisodiy jihatdan muhim fazilatlaridir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi 3-7 yoshli bolalarda ilk moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish mazmunini hayotga tatbiq etish maktabgacha yoshdagi bola shaxsining ko'p qirrali rivojlanishiga, shu jumladan ilk moliyaviy-iqtisodiy vakolatlarni shakllantirishga hamda real moliyaviy-iqtisodiy vaziyatlarda ratsional xatti-harakatlarini belgilovchi ijtimoiy-shaxsiy fazilatlar, qadriyatlarga yo'naltirilgan qiymat yo'nalishlarini shakllantirishga imkon beradi.

Ta'kidlash joizki, moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish turli ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirishda maktabgacha ta'lim standarti talablariga muvofiq amalga oshiriladi, bunda moliya masalalarini iqtisodiyot, mehnat va axloqiy toifalar yagonaligi, integratsiya tamoyili asosida ta'lim jarayonining yaxlitligi sharoitida kompleks o'rganishni ta'minlaydi. Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini ishlab chiqish dolzarb jarayondir. "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarida moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

"Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatining ta'lim vazifalari orasida quyidagilarni ajratish kerak:

- bolalarning ilk moliyaviy tushunchalarini, asosiy moliyaviy toifalarni, uy-ro'zg'or yuritish usullarini o'zlashtirish;
- iqtisodiy ko'nikmalar va qobiliyatlarni shakllantirish.

O'quv vazifalari bolalarda turli kasb vakillariga hurmat, mehnat faoliyati obyektlariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, shuningdek, ma'naviy-iqtisodiy fazilatlar: ehtiyotkorlik, tashkilotchilik, halollik, adolatlilik, samaradorlik, tadbirkorlik va boshqalarni tarbiyalashga bog'liq.

Quyidagilar haqida fikrlarni shakllantirish:

- **pul:** daromad manbai (odamlar o'z mehnatlari uchun ishlaydilar va olishadi); turli xil qiymatlarga ega (xarid qobiliyatiga ega: bir so'm, besh so'm va boshqalar); boshqacha ko'rinishga ega; u bilan nima qilish mumkin (ular to'lov vositasi: oziq-ovqat, kiyim-kechak, o'yinchoq sotib oling); qayerda saqlanishi mumkin (ular to'plash vositasidir);
- **oilaviy byudjet** (oila a'zolarining daromad manbalari, voyaga etgan oila a'zolari tomonidan olingan pul), uni rejalashtirish (daromad va xarajatlar taqqoslanishi va ma'lum bir vaqt oralig'ida rejalashtirilishi kerak (uy uchun to'lov), xaridlar zarur va ixtiyoriy bo'lishi mumkin);
- **bozor tushunchalari:** tovarlar, mahsulotlar sotib olish; tovarlarni sotish; tovarlarning qiymati; tovarning inson uchun ahamiyati (mahsulotlar – hayotni ta'minlash uchun, tish cho'tkasi va tish pastasi – sog'lig'ini saqlash uchun, kitob – bilim olish va h.k.);

Ko'nikmalarni shakllantirish:

- o'z ehtiyojlarini oilaviy byudjet imkoniyatlari bilan o'lchash, boshqa oila a'zolarining ehtiyojlarini ta'kidlash, pulni ehtiyotkorlik bilan ishlatish (g'ijimlash emas, yirtmaslik, yo'qotmaslik);

- resurslarga (suv, issiqlik, elektr energiyasi) ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish usullarini qo'llash va ularni tejamkor iste'mol qilish (qo'lni sovunlaganda suvni o'chiring, katta suv bosimini ochmang, xona eshigini yoping, derazalarni izolyatsiya qiling, bir vaqtning o'zida bir nechta yorug'lik manbalarini yoqmang va hokazo);
- nutqda eng oddiy iqtisodiy tushunchalarni ("pul", "narx", "barter", "ayirboshlash", "qimmatroq", "tovarlar", "ish haqi", "mahsulot", "bank", "birja", "byudjet" va boshqalar);
- turli mamlakatlar pullariga hurmat qoidalarini qo'llash (valyuta nomi, himoya qilish va saqlash);
- iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq kasblarni mustaqil nomlash;
- "reklama" tushunchasining ma'nosini, uni kim ishlab chiqaradi, nima reklama qilinadi (oziq-ovqat, o'yinchoqlar, maishiy texnika, kiyim-kechak), reklama qilinayotgan mahsulotga qanday munosabatda bo'lish (siz taklif qilingan narsalarni darhol sotib olmaysiz, o'ylab ko'rishingiz kerak, mahsulot haqida halol aytib berganingizni aniqlashingiz kerak);
- "mehnat" – "mahsulot" – "pul" tushunchalari o'rtasidagi munosabatlarni tushunish;
- iqtisodiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlarini (ehtiyotkorlik, tirishqoqlik, pokizalik, ehtiyotkorlik, intizom) tarbiyalash.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati mazmunini o'zlashtirish natijasida bola quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- asosiy iqtisodiy va moliyaviy tushunchalarning ma'nosini tushunadi;
- mehnat hayotning asosi ekanligini, har qanday ish yaxshi ekanligini anglash;
- pul mehnat orqali topilishini bilish, mehnatni baholash o'lchovi, universal almashinuv vositasidir;
- tejamkorlik va tejamkorlik xarajatlarga oqilona munosabat ekanligini tushunish (ular ma'nosiz emas, balki aniq maqsadlarga erishishga qaratilgan);
- mehnat natijalarini hurmat qilish;
- yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam ko'rsatish muhimligini tushunish;
- pul bilan tejamkor bo'lish;
- xarajatlar va xarajatlar bo'yicha birinchi moliyaviy qarorlarni qabul qilish, "istayman" va "mumkin" va hokazolarni tushunishni o'zaro bog'lash.

Bolaning moliyaviy savodxonlikni shakllantirish maqsadida ta'lim jarayonida maktabgacha ta'lim o'quv rejalari mazmunini o'zlashtirishi o'yin, aloqa, badiiy, kognitiv, ilmiy tadqiqot va boshqa o'ziga xos tadbirlarda amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha turdagi faoliyatini integratsiyalashuv uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi kommunikativ, ob'ektiv va o'yin faoliyatining yetakchi o'rni ega.

O'yin nomi: "Bola va birgalikda savdo"

Yosh guruhi: 5-6 maktabgacha katta yosh

Vaqt davomiyligi: 20 daqiqa

Maqsad: Bolalarga moliyaviy rejalashtirish va oqilona sotib olish tamoyillarini ko'rsatish, tovar qiymatining kelib chiqishini va moliyaviy xavfsizlik asoslarini tushuntirish. Bolalarga do'konda savdo qilish faoliyatiga o'rgatish.

Resurslar: Do'kon rastasi, mahsulotlarni solish uchun qog'oz xalta, aravacha, meva va sabzavotli rasm tarqatmalar, pul, plastik karta, sotuvchi, xaridor.

Kutilayotgan natija:

Bolalarning do'kondagi savdo madaniyati haqidagi tushunchalari mustahkamlanadi, ular nutqda naqd pul, plastik karta orqali to'lov, qaytim, xaridlarni rejalash kabi so'zlarni ishlatishni o'rganadilar.

Muvaffaqiyatli savdo. Bolalarga amalga oshirilgan savdo yuzasidan fikr almashish. Bolaga ortgan pulni hisoblash. Tejamkorlikka o'rgatish.

Ta'limiy faoliyatga tayyorgarlik:

Xaridlar ro'yxatini ko'rish va tartiblash. Bolalarga xaridlar ro'yhatini tuzish va eng kerakli mahsulotlarni harid qilishga, kuzatish asosida nimalarni xarid qilinganini aniqlashtirish

Savdo va to'lov turlari Qaysi xaridlarni kutayotganingizni muhokama qilish: agar sut bo'lsa, unda qanday, qaysi paketda, qanday saqlash muddati bilan, qanday narxda.

Amaliy mashq: "Bola va birgalikda savdo"

O'yin qoidasi: Bolalar berilgan tarqatma kartochkalar yordamida do'kon bo'ylab xarid qilish madaniyatiga o'rganadilar. Ajratilgan pulga mos xarid qilish va mahsulotlarni tanlashga e'tibor berish

Do'kon bo'ylab sayohat. Bolalar bilan uy-ro'zg'or uchun kerak mahsulotlarni savdo qilish uchun do'konga boradilar (Bolalar bilan do'kon syujetli-rolli o'yinlari asosida).

Bolalar kattalarni belgilovchi ota-ona roli va farzandlar roliga kirishadilar. Savdo rastalari, mahsulotlar va ularni sotib olishdagi iqtisodiy ko'nikmalar shakllantiriladi.

Bolalarga savdo qilish, pul sarflash bilan birga pul tejash, pulni ishlatishdagi savdo qoidalarini ko'rsatma asosida tushuntiriladi. Naqd va plastik karta to'lovlari haqida tushuntirish mashqni yanada amaliyligini belgilab beradi

Болалар берилган пулга мос маҳсулотларни харид қиладилар, қачонки улар пулни керакли тарзда ҳисоблай оلسалар.

Masalan, non 5ming so'm, tuxum ikkitasi 4 ming, sariyog' 15ming

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarga илк молиявий savodxonlik ta'limini berishda muhim vositadir. "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati bolalarni o'zini va atrofidagi dunyoni bilishga imkon beradi. "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati oddiy, qiziqarli va samarali usullar asosida tuzilgan bo'lib, ularning har biri 25-30 daqiqa davom etadi. Har bir o'yinlar mazmuniga mos resurslar asosida tashkil etilgan. Bu o'yin bolalarda nafaqat ilk moliyaviy savodxonlikni, balki muloqot qilish, anglash, kognitiv fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

"Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyati ota-onalar va pedagoglar uchun ham qulay bo'lib, undagi topshiriqlarni uy sharoitida ham davom ettirish mumkin. Shunday qilib, o'yin orqali bolalarda iqtisodiy bilimga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish va ularni keyingi bosqichlarga tayyorlashda muhim manba vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2022. – PF-60.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 08.04.2025 yildagi 210-son "2025-2030-yillarda Davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"
3. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi– T.:2022
4. Красноперова И. В. Катта мактабгача ёшдаги болаларнинг молиявий саводхонлиги асосларини шакллантиришга замонавий ёндашувлар / И. В. Красноперова // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2023. – № 1 (57). – Б. 14–20.
5. Зиновева Т. А. Педагогик шароитлар орқали катта мактабгача ёшдаги болаларда молиявий саводхонликни ривожлантириш // Педагогик фанлар. – 2020. – № 1 (28). – Б. 36–38.
6. Галкина Л. Н. Катта мактабгача ёшдаги болаларда иқтисодий қобилиятларни ривожлантириш // Мактабгача таълим. – 2010. – № 4. – Б. 42.
7. Зиновева Т. А. Катта мактабгача ёшдаги болаларда молиявий саводхонликни ривожлантиришнинг педагогик шароитлари // Педагогик фанлар. – 2020. – № 1 (28). – Б. 36–38.
8. Кларина Л. М. Уроки гнома Эконом ва феи Экологии [Гном Эконом ва Экология париси дарслари]. – Москва : ВИТА-ПРЕСС, 1995. – 40 б.
9. Шатова А. Д. Мактабгача ёшдаги болаларнинг молиявий саводхонлиги: муаммонинг икки томони / А. Д. Шатова // Мактабгача таълим. – 2018. – № 2. – Б. 22–26.
10. Rizayeva M. M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini modellashtirish // Maktabgacha ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlash : xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2023. – 22–23 noyabr. – B. 315–316.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.